

DA OFICINA AO CURRÍCULO DA FÍSICA: SABERES DA FORJA ARTESANAL NO ENSINO DE FÍSICA

DOI: 10.5281/zenodo.18597010

Jossias João Domingos¹

¹Programa de Doutorado em Ciência, Tecnologia e Educação (PPCTE)- Centro Federal de
Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca

jossiasjd87@gmail.com

<http://lattes.cnpq.br/1072950421753419>

AT33: Educação no Campo, Quilombola e Indígena.

Introdução: A Física manifesta-se não apenas em ambientes laboratoriais, mas também nas práticas e fenômenos que se manifestam fora deles. Está presente nas práticas do dia a dia do homem. Ao reconhecer este feito, torna-se pertinente questionar por que o ensino da Física não integra de forma metódica a etnofísica para dar atenção às práticas culturais dos diferentes contextos dos alunos? O Município do Cuemba, por exemplo, localizado na Província do Bié, em Angola, é constituído por 3 (três) grupos culturais, tais como: Tchokwe, Luimbi e Songo. Essa pluralidade cultural produz um conjunto de práticas com saberes que expressam forma própria de compreender os fenômenos da natureza. A prática da forja artesanal, por exemplo, expressa um conjunto de saberes com significado próprio para os forjadores do contexto sociocultural do Município do Cuemba, em Angola. Esse saber local é tido como um tipo de conhecimento com linguagem e lógica própria, construído a partir das manifestações socioculturais conservadas e transmitidas de geração a geração. Nesse sentido, o presente estudo tem como o **objetivo:** analisar a etnofísica presente na prática da forja artesanal no contexto sociocultural do Município do Cuemba, em Angola, com vista sua contribuição para o ensino de Física. **Metodologia:** a pesquisa foi de caráter qualitativo, de natureza descritiva e exploratória. A coleta de dados foi através da observação participante, com auxílio de gravações de áudios, vídeos e fotos, bem como a entrevista aplicada aos forjadores. Os dados coletados foram analisados com base na técnica de análise textual discursiva, na qual, inicialmente, fez-se a separação das ideias relevantes extraídas dos registros das entrevistas com forjadores e da observação realizada durante a fabricação de instrumentos de trabalho. Em seguida, organizaram-se as ideias principais em categorias, a partir de suas semelhanças, e, por fim, procedeu-se com a interpretação analítica das categorias. **Resultados:** os resultados mostraram a relação entre saberes da forja artesanal e os conceitos da velocidade linear, velocidade angular, frequência e a força, revelando as potencialidades da etnofísica para o ensino destes conceitos na comunidade do Cuemba, em Angola. **Conclusão:** Os saberes da forja local revelaram que embora possuem linguagem própria, vinculada com o contexto social, têm relação com alguns conceitos da Física. Revelando que a Física emerge também da prática social e da interação com o meio. Assim, questionar por que o ensino da Física não integra de forma metódica a etnofísica para dar atenção às práticas culturais dos diferentes contextos dos alunos, é um

convite a uma reflexão crítica sobre os fundamentos epistemológicos da etnofísica, abrindo caminho para valorização de saberes culturais, bem como para a construção de uma estratégia pedagógica inclusiva, intercultural, dialogista, pluralista e socialmente humana no ensino da Física.

Palavras-chave: Educação intercultural; Ensino da Física; Etnofísica; Saberes locais.

Agradecimentos

À CAPES e ao CNPq pelo financiamento da pesquisa.